

SHAXS TARBIYASIDA ISLOM VA JAMIYAT MUNOSABATLARINING O'RNI

Yakubov Yusuf Mingishevich

ToshDAU "Ijtimoiy-gumanitar fanlar" kafedrasida dotsenti, falsafa fanlari nomzodi

yusufyakubov26@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada shaxs va jamiyat munosabatlarining Islom manbalaridagi ifoda etilishi, shuningdek, bu munosabatlarning ijtimoiy javobgarlik va axloqiy tamoyillar doirasida qanday shakllanishi tahlil qilinadi. Maqolada sharq va zamonaviy olimlarning fikrlari orqali insonning jamiyatdagi roli, uning ijtimoiy mas'uliyati va jamiyat bilan o'zaro aloqalari yoritiladi. Islom falsafasi va Qur'oni karim oyatlari orqali shaxsning axloqiy va ijtimoiy burchlari ko'rsatib berilgan. Bundan tashqari, zamonaviy ijtimoiy nazariyalar va sotsiologlarning qarashlari bilan maqola boyitilib, shaxsning huquqlari va javobgarliklari o'rtasidagi muvozanatga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: shaxs, jamiyat, ijtimoiy munosabatlar, islom manbalari, Qur'on, Hadis, ijtimoiy javobgarlik, axloq, ta'lim, oila.

Аннотация. В данной статье рассматривается выражение взаимоотношений личности и общества в исламских источниках, а также то, как эти отношения формируются в рамках социальной ответственности и нравственных принципов. Через взгляды восточных и современных ученых освещается роль человека в обществе, его социальная ответственность и взаимодействие с социумом. На основе исламской философии и аятов Корана раскрываются моральные и социальные обязанности личности. Кроме того, статья обогащена современными социальными теориями и взглядами социологов, с особым вниманием к балансу между правами и ответственностью личности.

Ключевые слова: личность, общество, социальные отношения, исламские источники, Коран, Хадисы, социальная ответственность, нравственность, образование, семья.

Abstract. This article examines how the relationship between the individual and society is expressed in Islamic sources, as well as how these relations are shaped within the framework of social responsibility and moral principles. Through the perspectives of both Eastern and contemporary scholars, the article highlights the individual's role in society, their social responsibility, and interaction with the community. The ethical and social duties of the individual are presented through Islamic philosophy and verses from the Qur'an. Furthermore, the article is enriched with modern social theories and sociologists' views, placing special emphasis on the balance between individual rights and responsibilities.

Keywords: individual, society, social relations, Islamic sources, Qur'an, Hadith, social responsibility, morality, education, family.

Kirish. Insoniyat taraqqiyotining barcha bosqichlarida shaxs va jamiyat munosabatlari doimo dolzarb mavzulardan biri bo'lib kelgan. Chunki, inson o'zi mustaqil mavjudot bo'lishi bilan birga, atrof-muhit, oilasi, qo'shnilari, jamiyat va hatto umumbashariyat bilan doimiy aloqada yashaydi. Shaxsning erkinligi, huquqlari, mas'uliyati, axloqiy va ijtimoiy burchlari, uning jamiyatdagi o'rni har bir sivilizatsiya va mafkuraviy tizimda muhim mavzu bo'lib kelgan. Ayniqsa, bu munosabatlar Islom dini manbalarida o'ziga xos va mukammal tarzda yoritilgan. Islom dinida shaxs va jamiyat o'rtasidagi munosabatlar muvozanat, adolat va axloqiy me'yorlar asosida tartibga solinadi. Har bir inson Alloh tomonidan

yuksak martabada yaratilgan bo'lib, u o'z hayotini maqsadli, mazmunli va mas'uliyatli o'tkazishga buyurilgan. Biroq bu erkinlik jamiyat manfaatlari va boshqalarning huquqlari bilan muvofiqlashtirilgan holda amalga oshiriladi.

Qur'oni Karimda va Payg'ambar Muhammad (s.a.v.) hadislarida shaxsning huquqlari, jamiyatdagi burchlari, o'zaro hurmat va birdamlik haqida aniq va ravshan ko'rsatmalar mavjud. Shaxs va jamiyatning o'zaro bog'liqligi faqatgina ijtimoiy hayot bilan emas, balki diniy, ma'naviy va axloqiy jihatlar bilan ham chambarchas bog'liq. Islom insonni faqat dunyoviy emas, balki ma'naviy jihatdan ham yetuk shaxs sifatida tarbiyalashni ko'zlaydi. Bu

esa jamiyat barqarorligi va taraqqiyoti uchun zamin yaratadi. Zero, sog'lom jamiyat – bu axloqli, mas'uliyatli va ezgulik tarafdori bo'lgan shaxslar yig'indisidir.

Shu nuqtai nazardan qaralganda, Islom manbalarida shaxs va jamiyat o'rtasidagi munosabatlar faqat ijtimoiy tartib emas, balki ibodat, axloq, huquq va odob mezonlari orqali mukammal tarzda ifoda etilgan. Ushbu maqolada aynan shu munosabatlarning Qur'on oyatlari, hadislar va islomiy tafsirlar asosida qanday talqin etilgani yoritiladi.

Islom dini nuqtai nazaridan shaxs – bu nafaqat jismoniy mavjudot, balki ruhiy, axloqiy va ijtimoiy jihatdan mukammallikka intiluvchi mo'tabar zotdir. Qur'oni Karim va hadislar shaxsning maqomi, mas'uliyati va jamiyatdagi o'rni haqida ko'plab dalillar keltiradi. Alloh taolo Qur'onda deydi: “Albatta, Biz insonni eng go'zal suratda yaratdik” (At-Tin, 4). Bu oyat nafaqat insonning tashqi go'zalligini, balki uning ruhiy va aqliy jihatdan mukammal yaratilganini ham ifodalaydi. Islom nazarida inson — bu Allohning xalifasi (vakili) bo'lib, unga erkin iroda, tafakkur, axloqiy tanlov huquqi berilgan. Shu sababli, har bir inson o'z hayoti, amallari, niyatlari va jamiyatdagi xatti-harakatlari uchun to'liq javobgardir.

Islomda insonning maqomi bevosita Alloh bilan bog'liqdir. Boshqa dinlardan farqli ravishda, Islomda inson Allohga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilish, Undan mag'firat so'rash, Undan rahmat umid qilish huquqiga ega. Bu bevosita aloqa insonni ichki poklanishga, axloqiy jihatdan yuksalishga va jamiyatda mas'uliyatli bo'lishga undaydi. “Men jinlarni va odamlarni faqat menga ibodat qilishlari uchun yaratdim” (Zariyat, 56). [1] Bu oyat insonning yaratilish maqsadini aniq belgilaydi: ibodat – faqat namoz yoki ro'za bilan cheklanmaydi, balki bu Allohning roziligini qozonishga qaratilgan har qanday xatti-harakatni o'z ichiga oladi. Shuning uchun musulmon inson hayotining har bir jabhasida axloqiylik, halollik va ijtimoiy adolat tamoyillariga amal qilishi kerak. Islomda shaxs erkin bo'lishi bilan birga, o'z erkinligi doirasida javobgarlikni ham zimmasiga oladi. Qur'onda aytiladi: “Kim yaxshilik qilsa, o'zi uchun; kim yomonlik qilsa, o'zi uchun” (Fussilat, 46).[2] Bu oyat insonning harakatlari natijasida

o'z taqdirini belgilashi mumkinligini ko'rsatadi. Ya'ni, shaxs o'z hayotining asosiy yaratuvchisi sifatida qaraladi. Shu bilan birga, insonning axloqiy darajasi faqat tashqi muhitga bog'liq emas, balki ichki imon va niyat bilan ham belgilanadi.

Payg'ambar Muhammad (s.a.v.) Makka fathida odamlarning jonini, mol-mulkini va obro'sini muqaddas deb e'lon qilganlar. U zot marhamat qilganlar: “Sizlarning jonlaringiz, mol-mulkingiz va obro'yingiz haromdir — haromligi ayni shu kunning haromligidek, haram oyining haromligidek, Makka shahrining haromligidek” (Buxoriy, Muslim rivoyatlari). Bu hadis shaxs daxlsizligi, uning huquqlariga rioya qilish zarurligini qat'iy ta'kidlaydi. Islom huquqi – fiqh – ham aynan shu asosga tayanadi: shaxsning jismoniy, mulkiy, diniy va axloqiy daxlsizligi kafolatlanadi.

Islomda jamiyat – bu alohida shaxslarning tasodifiy yig'indisi emas, balki o'zaro bog'langan, ma'naviy va axloqiy tamoyillar asosida shakllangan birlik sifatida talqin qilinadi. Qur'oni Karimda jamiyat tushunchasi ko'p marotaba “ummat” so'zi bilan ifodalanadi. Ummat – bu ma'naviy birlashgan, bir-birini qo'llab-quvvatlovchi va Alloh yo'lida birgalikda harakat qiluvchi insonlar jamoasi demakdir: “Siz odamlar orasida eng yaxshi ummatsiz – yaxshilikka buyurasiz, yomonlikdan qaytarasiz va Allohga iymon keltirasiz.” (Oli Imron, 110)[3] Bu oyatdan ko'rinadiki, jamiyatning asosiy vazifasi axloqiy me'yorlarga rioya qilish, iymonni yoyish va yomonliklarga qarshi birgalikda kurashishdan iborat. Islom jamiyatda faqat tashkiliy tartib emas, balki ma'naviy uyg'unlikni ham ta'minlashga intiladi.

Imom Abu Hamid al-G'azzoliy (rahmatullohi alayh) jamiyatni "insonning takomil topishida vosita bo'ladigan tuzilma" deb atagan. U kishining fikricha: “Inson kamolga faqat jamiyat orqali erishadi, chunki axloq va bilim faqat muomala va tajriba orqali rivojlanadi”.[4] Shuningdek, mashhur fiqh olimi Ibn Xaldun o'zining *Muqaddima* asarida jamiyatni insoniyat taraqqiyotining asosiy mexanizmi sifatida ko'rsatadi. U shunday deydi: “Inson ijtimoiy mavjudotdir (‘al-insān madaniyyun bi-t-tab’), ya'ni jamiyatda yashash uning tabiiy ehtiyojidir.

Yolg'iz yashash – tabiiy emas, bu yo'q bo'lish sari olib boradi [5].” Bu fikrlar islomda jamiyat nafaqat sharoit, balki shaxsning komillashuvi uchun zarur muhit ekanini ko'rsatadi.

Islom manbalariga ko'ra, sog'lom jamiyat quyidagi asosiy ustunlarga tayanadi:

- **Adolat** – Qur'onda: “Alloh sizlarga amr qiladiki, adolatli bo'linglar...” (Nahl, 90).

- **O'zaro maslahat** (shuro): “Ularning ishi o'zaro maslahat bilandir...” (Sho'ro, 38).

- **Rahm-shafqat va birodarlik** – “Mo'minlar bir-biriga rahmli, mehribon va bag'rikengdirlar” (Hujurot, 10).

- **Mushtarak javobgarlik** – ya'ni har bir a'zo jamiyatning holatiga befarq bo'lmasligi lozim.

Islomda shaxs va jamiyat bir-birini to'ldiruvchi tushunchalardir. Inson jamiyatda ma'naviy va axloqiy yetuklikka erishadi, jamiyat esa o'z a'zolarining ruhiy sog'lomligi va axloqiy pokligiga tayanadi. Shu sababli, musulmon jamiyatida har bir shaxs nafaqat o'zining, balki boshqalarning ham ma'naviy holatiga befarq bo'lmasligi lozim. Bu mas'uliyat Qur'onda “amr bil ma'ruf va nahiy anil munkar” tamoyili orqali ifodalanadi.

Ijtimoiy javobgarlik – bu shaxsning jamiyat oldidagi axloqiy va huquqiy burchlarini anglab yetishi hamda ularni ongli ravishda bajarishga intilishidir. Islom dini bu masalaga alohida e'tibor qaratgan bo'lsa-da, zamonaviy ijtimoiy fanlar ham bu masalani chuqur tahlil qilmoqda. Bugungi globalizatsiya, ekologik muammolar, axborot bosimi kabi omillar shaxsning jamiyat oldidagi javobgarligini yangicha yondashuvlar bilan baholashni talab qilmoqda. Ijtimoiy javobgarlik faqatgina qonun doirasida emas, balki ong va ma'naviyat darajasida shakllanadi.

Mashhur ijtimoiy psixolog Erich Fromm o'zining “Erkinlikdan qochish” asarida shunday deydi: “Inson jamiyatdan ajralgan holda haqiqiy erkinlikka erisha olmaydi. Ijtimoiy javobgarlik — bu insonning o'zini jamiyat orqali anglashidir”. [6] Frommning fikricha, inson o'zini yolg'iz, ajratilgan mavjudot deb bilganida, u ijtimoiy vazifalarni chetlab o'tadi. Shuning uchun u o'zini jamiyat bilan bog'lagan holda erkin harakat qilishni o'rganishi lozim.

Sharq allomalari ijtimoiy mas'uliyatni insonning jamiyat oldidagi axloqiy burchi sifatida ta'riflaganlar. Imom Nasafiy ijtimoiy mas'uliyatni: “Inson harakatlarining oqibatini anglab, jamiyatga zarar yetkazmaslik va umumiy yaxshilik uchun ishlash majburiyati” deb biladi'. [7] Uning fikricha, har bir shaxs o'z burchini ado etmasa, jamiyatning barqarorligi buziladi va axloqiy zaifliklar yuzaga keladi.

Demak, zamonaviy qarashlar ham shaxsning ijtimoiy ongini faollashtirish, uni befarqlikdan xalos etish, o'z harakatining ijtimoiy kontekstini anglashga da'vat etadi.

Islomiy va zamonaviy qarashlar asosida ijtimoiy javobgarlik quyidagilarga bo'linadi:

- Axloqiy javobgarlik – boshqalarning huquqiga rioya qilish, halollik, adolat, insoflilik.

- Huquqiy javobgarlik – davlat va jamiyat qonun-qoidalariga rioya qilish.

- Ekologik javobgarlik – atrof-muhitga nisbatan mas'uliyatli munosabatda bo'lish.

- Axborot javobgarligi – yolg'on xabar, manipulyatsiya, axborot ifloslanishiga qarshi turish.

Ijtimoiy javobgarlikni shakllantirishda ta'lim, oilaning roli va axloqiy tarbiya asosiy omillar sifatida ko'riladi. Sharq allomalari ijtimoiy javobgarlikni faqat shaxsiy emas, balki jamiyat va insoniyat oldidagi burch sifatida tushunishgan. Masalan, Abu Nasr Farobiy ijtimoiy mas'uliyatni insonning jamiyatdagi roli va uning barcha insonlar bilan bog'liqligi orqali baholaydi. U yozadi: “Har bir shaxs o'z harakatlari orqali jamiyat va umuminsoniyatga ta'sir ko'rsatadi; shuning uchun ijtimoiy javobgarlik mahalliy chegaralardan chiqib, kengroq, global doirada ham qaralishi zarur” [8] Bu fikrlar ijtimoiy javobgarlik tushunchasini kengaytiradi va uni zamonaviy jamiyatlar oldidagi dolzarb masala sifatida ko'rsatadi.

Oila jamiyatning asosiy ijtimoiy birligi bo'lib, shaxsning birinchi tarbiya oladigan muhitidir. Oiladagi munosabatlar, qadriyatlar, axloqiy tamoyillar shaxsning jamiyatdagi o'rnini va vazifalarini anglashida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Shu bois, oila jamiyatning barqarorligi va rivojlanishining poydevori hisoblanadi. Zamonaviy sotsiologik tadqiqotlarga ko'ra, oila shaxsning ijtimoiylashuvi va jamiyatga

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

moslashish jarayonining eng muhim bosqichidir. Oiladagi sog'lom muloqot, mehr-muhabbat, o'zaro hurmat va qo'llab-quvvatlash orqali shaxsda ijtimoiy javobgarlik va axloqiy qadriyatlar shakllanadi. Bu qadriyatlar keyinchalik maktab, ish joyi va keng jamiyatda faoliyat yuritishda muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, Shaxs va jamiyat o'rtasidagi munosabatlar qadimdan ijtimoiy va falsafiy tafakkurning muhim masalalaridan biri bo'lib kelgan. Islom manbalarida bu munosabatlar chuqur axloqiy, diniy va ijtimoiy asoslar bilan yoritilgan. Qur'oni karim oyatlari va hadislar asosida shaxs nafaqat o'zini tarbiyalashi, balki jamiyat oldidagi javobgarligini ham anglab yetishi lozimligi ta'kidlanadi. Sharq mutafakkirlari – Abu Hamid al-G'azzoliy, Ibn Xaldun, Al-Farobiy va boshqalar insonning kamol topishi jamiyat orqali sodir bo'lishini urg'ulagan. Zamonaviy davrda esa

individualizm kuchayib, shaxsiy erkinlik va huquqlarga katta e'tibor qaratilmoqda. Biroq sotsiolog olimlar — A. Giddens, U. Beck, E. Fromm kabi mutaxassislar fikricha, shaxsning jamiyat oldidagi axloqiy va ijtimoiy mas'uliyati tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Axborot texnologiyalari, global muammolar, oila va ta'lim tizimining o'zgarishi bu mas'uliyatni yanada kuchaytirgan.

Shu bois, zamonaviy jamiyatda shaxs faqat o'z manfaatlarini emas, balki jamiyat farovonligini ham hisobga olgan holda harakat qilishi, ijtimoiy mas'uliyatni anglab yashashi zarur. Islom ta'limotlari va zamonaviy ilmiy qarashlarning uyg'unligi bugungi shaxsni ijtimoiy jihatdan yetuk, javobgar va faol inson sifatida shakllantirishda muhim manba bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abu Hamid al-G'azzoliy. Ihyo ulumiddin. Qohira: Darul Ma'rifa, 2005.
2. Ibn Xaldun. Muqaddima. Qohira: Dar al-Fikr, 2004.
3. Al-Farobiy. Al-Madina al-fadila (Fozil shahar). Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi nashriyoti, 2002.
4. Fromm, Erich. Erkinlikdan qochish (Escape from Freedom). Nyu-York: Farrar & Rinehart, 1941.
5. Nasafiy, Imom. Al-Minhaj fi Sharh Sahih Muslim. Toshkent: 2001
6. Bronfenbrenner, Urij. Inson rivojlanishining ekologiyasi: tabiat va tajriba. (The Ecology of Human Development). Toshkent, 2010, 25-bet
7. Parsons, Talcott. Ijtimoiy tizim (The Social System). Toshkent, 2015, 42-bet.
8. Giddens, Anthony. Zamonaviylik va o'zligini anglash: kech zamon jamiyatida shaxs va jamiyat (Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age) Toshkent, 2015, 56-bet.
9. Bronfenbrenner, Urij. *Inson rivojlanishining ekologiyasi: tabiat va tajriba*. (The Ecology of Human Development). Toshkent, 2010, 25-bet.
10. Parsons, Talcott. Ijtimoiy tizim (The Social System). Toshkent, 2015, 42-bet.
11. Al-Farobiy, Abu Nasr. Al-Madina al-Fadila (Ideal City), Toshkent, 2002.
12. Giddens, Anthony. *Zamonaviylik va o'zligini anglash: kech zamon jamiyatida shaxs va jamiyat (Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age)* Toshkent, 2015, 56-bet.